

IN-FDM-BB Report
R 4.2.1 Disseminationskonzept
inklusive Lessons-Learned-Bericht

27.03.2025

Gefördert mit

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

R 4.2.1 Disseminationskonzept inklusive Lessons-Learned-Bericht

Berichtsbezeichnung: R 4.2.1

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 31.03.2025

Status: Finale Version

Autor*innen: Daniela Merten (UP)
Maria Büttner (UP)
Blanka Goßner (THW)

Weitere Beteiligte: Claus Spiecker (FHP)
Janine Straka (UP)
Christine Burkart (FHP)

Empfohlene Zitierweise:

Mertzen, Daniela, Maria Büttner, und Blanka Goßner. „IN-FDM-BB Report: R 4.2.1 Disseminationskonzept inklusive Lessons-Learned-Bericht“. FDM-BB, 27. März 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15083762>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Ziele der Dissemination	5
3. Zielgruppen der Dissemination	6
4. Disseminationsmaßnahmen	7
5. Verantwortlichkeiten	11
6. Zeitplan der Dissemination	11
7. Lessons Learned	12
7.1 Herausforderungen	12
7.2 Erkenntnisse.....	12
7.2.1 Ressourcen und Kommunikation	12
7.2.2 Veranstaltungs- und Präsentationsformate	14
7.2.3 Langfristiger Projektoutput.....	15
8. Nachhaltigkeit.....	17
9. Fazit.....	17
Literaturverzeichnis	19
Abbildungsverzeichnis.....	19

1. Einleitung

Das Verbundprojekt IN-FDM-BB (Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg) zielt darauf ab, nachhaltige Lösungen für das Forschungsdatenmanagement (FDM) in und für Brandenburg zu entwickeln und dauerhaft zu etablieren. Beteiligt am Projekt sind die acht staatlichen, forschenden Hochschulen in Brandenburg: die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FB), die Fachhochschule Potsdam (FHP), die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV), die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), die Technische Hochschule Brandenburg (THB), die Technische Hochschule Wildau (THW) und die Universität Potsdam (UP). Gefördert werden die am Projekt beteiligten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), während die Universitäten vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) des Landes Brandenburg gefördert werden. Die Projektlaufzeit beträgt insgesamt drei Jahre, von Oktober 2022 bis September 2025. Der Verbund setzt Schwerpunkte in der Entwicklung lokaler (je Hochschule) sowie bundeslandweiter FDM-Lösungen und -Dienste, d. h. zum Beispiel durch Sensibilisierung und Qualifizierung von Studierenden, Forschenden, FDM-Verantwortlichen und weiteren Multiplikator*innen sowie in der Schaffung einer technischen Infrastruktur für den nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten. Dies beinhaltet ebenfalls die Dissemination der Projektarbeiten und -ergebnisse (z. B. in Form von neuen Erkenntnissen, Best Practice Beispielen und Workflows, Materialien etc.) unter den relevanten Akteur*innen.

Eine wirkungsvolle, effiziente und nachhaltige Dissemination der Projektinhalte setzt ein Konzept ebendieser voraus, um so zielgerichtet die entscheidenden Akteur*innen zu erreichen.

Dieses **Disseminationskonzept** beschreibt

- die **Ziele** der Dissemination sowie deren **Zielgruppen**,
- die zugrunde liegenden **Maßnahmen**, um die Ergebnisse des Projekts effektiv an alle Zielgruppen zu kommunizieren und die nachhaltige Nutzung der Projektergebnisse sicherzustellen,
- die **Lessons Learned**, die sich aus diesen Maßnahmen ableiten lassen sowie
- das **zukünftige Vorgehen** bis zum Projektende (Ende September 2025) und darüber hinaus.

2. Ziele der Dissemination

Die Dissemination der Projektarbeiten und Ergebnisse verfolgt drei Ziele:

- **Information:** An den brandenburgischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen soll eine Sensibilisierung für das FDM stattfinden. Zudem sollen weitere Stakeholder in Brandenburg (u. a. Unternehmen, Kultureinrichtungen), die Forschungsdaten produzieren und nutzen, für das Thema FDM sensibilisiert werden.
- **Wissenstransfer:** Ein weiteres Ziel ist es, Projektwissen und Projektergebnisse systematisch an wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Zielgruppen in Brandenburg und darüber hinaus weiterzugeben. So soll nachhaltiges Wissen zu FDM aufgebaut werden. Das Wissen soll nicht nur zentral bei FDM-Mitarbeitenden aufgebaut werden, sondern auch über Multiplikator*innen an Forschungsgruppen, Initiativen und weitere Akteur*innen herangetragen werden.

- **Vernetzung:** Die gezielte Verbreitung der Projektergebnisse soll zur Netzwerkbildung im Bereich FDM führen. Die aus erfolgreicher Vernetzung entstehenden Synergieeffekte und der Erfahrungsaustausch dienen der Förderung von Kooperationen und gewährleisten einen nachhaltigen Umgang mit personellen Ressourcen.

Ein übergeordnetes Ziel der Dissemination in den Bereichen Information, Wissenstransfer und Vernetzung ist eine breite **Sichtbarkeit von FDM** sowie die Etablierung **nachhaltiger FDM-Strukturen**.

3. Zielgruppen der Dissemination

Um das Projektwissen und die Projektergebnisse möglichst breit – unter Berücksichtigung der Disseminationsziele der Information, des Wissenstransfer und der Vernetzung – zu streuen, werden verschiedene Gruppen adressiert:

- **FDM-Verantwortliche:** Ein besonderer Fokus liegt auf den FDM-Verantwortlichen aus den wissenschaftsunterstützenden Bereichen. Diese Multiplikator*innen von FDM-Wissen und Best Practices stehen in direktem Austausch mit Forschenden und Studierenden durch FDM-Schulungs- und -Beratungsangebote.
- **Forschende und Studierende:** Neben den FDM-Verantwortlichen, zielt die Dissemination in besonderem Maße auf Forschende und Studierende ab. Diese bilden die größte Gruppe der Anwender*innen von FDM-Dienstleistungen und -Tools. Sie sind diejenigen, die mit Forschungsdaten arbeiten und Best Practices umsetzen müssen. Zum Teil agieren sie ebenfalls als Multiplikator*innen von FDM-Wissen inklusive fachspezifischer Standards im Umgang mit Forschungsdaten.
- **Wissenschaftliche Einrichtungen:** Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, insbesondere in Brandenburg, gehören ebenfalls zum Adressatenkreis. Beispielsweise ermöglichen ein erfolgreicher Wissenstransfer und eine gute institutionsinterne Vernetzung den Kolleg*innen im Infrastrukturbereich, Forschende und Studierende an die FDM-Verantwortlichen ihrer Institution zu verweisen oder FDM-Anfragen weiterzuleiten. Darüber hinaus ist eine Sensibilisierung der Leitungsebene einer Institution wichtig, um eine langfristige FDM-Strategie verfolgen zu können und um nachhaltige Unterstützung zu gewährleisten.
- **(Inter-)nationale FDM-Initiativen:** Die Dissemination adressiert zudem Mitarbeitende anderer Forschungseinrichtungen und FDM-(Landes-)Initiativen, sowie der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und der European Open Science Cloud (EOSC). Der aus der Dissemination resultierende Austausch ist von großer Bedeutung für die Bildung von Netzwerken und fördert ressourcenschonende kollaborative Aktivitäten.
- **Politik und Verwaltung:** Die Dissemination richtet sich ebenfalls an Entscheidungsträger*innen in Wissenschaftspolitik und Förderinstitutionen, um die Ziele des FDM in diesem Bereich zu kommunizieren.
- **Weitere Stakeholder und externe Partner:** Des Weiteren werden beispielsweise Kultureinrichtungen, Industrie und Unternehmen angesprochen, die potenziell Forschungsdaten erzeugen beziehungsweise zur Verfügung stellen und an FDM-Lösungen interessiert sind. Die Dissemination richtet sich ebenfalls an externe Partner wie das FIZ Karlsruhe in seiner Funktion als Dienstleister für das Forschungsdatenrepositorium RADAR für Brandenburg.

4. Disseminationsmaßnahmen

Die Dissemination der gewonnenen Erkenntnisse, Erfahrungen und Fortschritte des Projekts erfolgt durch ein breites Spektrum an Maßnahmen, um eine große Reichweite und Effektivität sicherzustellen. Dabei ist zu beachten, dass nicht jede Maßnahme alle oben genannten Zielgruppen gleichermaßen erreicht. Verschiedene Maßnahmen adressieren unterschiedliche Zielgruppen. Beispielsweise werden Workshops und Schulungen eher von Forschenden und Studierenden besucht, Informationsveranstaltungen hingegen von FDM-Verantwortlichen oder – je nach Fokus – von weiteren Stakeholdern, Politik und Verwaltung. Für eine effektive Dissemination sollten die Bedarfe der verschiedenen Zielgruppen stets berücksichtigt werden. Folgende Maßnahmen unterstützen die Dissemination:

- **Design und Logo:** Die visuelle Identität des Projekts IN-FDM-BB schafft einen hohen Wiedererkennungswert. Das Projektlogo bezieht sich auf das Logo des Landes Brandenburg. Entwickelt an der Fachhochschule Potsdam, wurde das ursprüngliche Projekt-Logo (Abb. 1) durch ein neues magentafarbenes Design (Abb. 2) ersetzt, um einen stärkeren Wiedererkennungswert und eine insgesamt kohärente visuelle Identität zu schaffen.
Das zentrale Motiv ist der Flügel, der sich an den „Brandenburger Adler“ anlehnt. Dieser hat acht Federn, welche die acht Hochschulen repräsentieren, die den Projektverbund bilden. Magenta wurde als Hauptfarbe gewählt, da sie optisch heraussticht und keine Überschneidungen mit den jeweiligen Hochschul-Logos aufweist. Die Farbpsychologie ordnet Magenta positive Eigenschaften wie Idealismus und Engagement zu, was den Leitgedanken des Projekts unterstreicht. Das Logo ist in verschiedenen Varianten verfügbar, sowohl mit und ohne Schriftzug „FDM-BB“ als auch in weiteren Farben (grau, weiß, schwarz; z. B. Abb. 3).
Die einheitliche, frei verfügbare Schriftart „IBM Plex Sans“, gewährleistet eine konsistente Darstellung in allen kommunikativen Maßnahmen. Sie wird beispielsweise in den Vorlagen für Foliensätze und Poster des Projektes eingesetzt. Ergänzend werden Zoom-Hintergründe (Abb. 4), die graphische Elemente aus früheren Berichten des Netzwerks aufgreifen, für die Projektbeteiligten bereitgestellt, um auch im Austausch mit externen Akteur*innen eine sofortige Wiedererkennbarkeit des Projektes zu schaffen.

Ausgangslage

Erster Entwurf

Abbildung 1: Ursprünglicher Entwurf des Logos

Abbildung 2: Klassisches Logo (Magenta) inklusive Schriftzug des Netzwerks

Abbildung 3: Logo (Schwarz) ohne Schriftzug des Netzwerks

Abbildung 4: Zoom-Hintergrund des Netzwerks

FDM-BB [Startseite](#) [IN-FDM-BB](#) [Publikationen](#) [Veranstaltungen](#) [Netzwerk](#) [Blog](#) [Kontakt](#)

Herzlich Willkommen bei der Landesinitiative
FDM-BB
Forschungsdatenmanagement Brandenburg

Auf dem Weg zur Institutionalisierung des Forschungsdatenmanagements in Brandenburg

Das Projekt IN-FDM-BB entstand aus der Landesinitiative FDM-BB aller acht staatlichen Hochschulen in Brandenburg und einigen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Zum 1. Oktober 2022 begann die neue Förderphase des dreijährigen Projekts, in das Bund (BMBF) und Land (MWFK) 2,44 Millionen Euro in den Auf- und Ausbau von nachhaltigen Strukturen im Forschungsdatenmanagement des Landes Brandenburg investieren.

Laut der Co-Leiterin des Netzwerks FDM-BB, Dr. Janine Straka von der Universität Potsdam, ein „großartiges Signal für die brandenburgische Forschungslandschaft“. Der Erfolg des Projekts wird sich nach Angaben der Verbundleiterinnen Prof. Dr. Heike Neuroth (FHP) und Dr. Janine Straka darin bemessen lassen „wie überflüssig wir uns im Laufe der Zeit machen“.

Mehr Informationen finden Sie in der gemeinsamen [Pressemittlung der FHP und UP](#) oder in der [Pressemittlung des MWFK](#).

>> IN-FDM-BB

Abbildung 5: Screenshot Startseite von FDM-BB (Stand 20.01.2025)

- **Projektwebsite:** Die Website <https://fdm-bb.de/> ist das Aushängeschild des brandenburgischen Verbundprojekts IN-FDM-BB. Auch diese nutzt das FDM-BB Design (Abb. 5). Die Repräsentation und Kommunikation der Landesinitiative und des

Projekts geschieht über die stets aktuell gehaltene Website. Sie beinhaltet Informationen über das Projekt inklusive Kontaktinformationen, eine Übersicht über das Netzwerk FDM-BB, Veranstaltungshinweise, Blogposts und Ergebnissen in Form von verlinkten Publikationen, darunter Artikel, Vorträge, Poster, Reports, Werkstattberichte, Open Educational Resources (OER) und Forschungsdaten sowie den Projektantrag des Projekts IN-FDM-BB. Die Website soll die brandenburgische Landesinitiative auch über das Projektende hinaus (ab Oktober 2025) repräsentieren.

- **Blog:** Der Blog ist ein Format, das einen informellen Einblick in die Projektaktivitäten ermöglicht. Dieser wird ebenfalls über die oben genannte Projektwebsite geteilt. Zu den Themen, die in den Blogbeiträgen behandelt werden, gehören:
 - Neuigkeiten, beispielsweise zu erreichten Meilensteinen,
 - Veranstaltungen, wie Verbundtreffen und Konferenzteilnahmen,
 - Personalwechsel und
 - Publikationen inklusive Projektberichte.
- **Publikationen & Zenodo-Community:** Eine besonders wichtige Maßnahme der Dissemination von Projektergebnissen ist die Veröffentlichung von peer-reviewten sowie nicht peer-reviewten Open-Access-Artikeln, Berichten, Postern und Konferenzbeiträgen sowie Schulungsmaterialien als OER, die u. a. auf der oben genannten Projektwebsite aufgelistet sind. Die Landesinitiative verfügt über eine Zenodo-Community, um die Auffindbarkeit und Sichtbarkeit der brandenburgischen Publikationen und Projektergebnisse zu gewährleisten. Alle projektbezogenen Publikationen sind über die Zenodo-Community der Landesinitiative „Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ zugänglich (<https://zenodo.org/communities/fdm-bb>). Die Veröffentlichungen sollen alle oben genannten Zielgruppen erreichen, wobei unterschiedliche Publikationsformen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.
- **IT-Dienste RADAR-BB und RDMO-BB:** Das Forschungsdatenrepositorium RADAR-BB (basierend auf dem Repositorium RADAR des FIZ Karlsruhe) und das Tool RDMO-BB (RDMO, Research Data Management Organiser) zur Planung aller Aspekte des FDM werden als zentrale Plattformen für das systematische Datenmanagement an den brandenburgischen Hochschulen ausgerollt. Schon jetzt werden beide auf Veranstaltungen (u. a. Workshops, Konferenzbeiträge, Poster) vorgestellt, um das Interesse an den Projektergebnissen zu gemeinsamen IT-Diensten zu wecken. In der visuellen Präsentation der Dienste findet sich das Design und die visuelle Sprache des Projektes wieder. Als langfristig nutzbare Ergebnisse des Projektes bleiben sie über dessen Ende hinaus wichtige Bestandteile des Brandenburger FDM-Verbunds.
- **forschungsdaten.info:** Das Netzwerk FDM-BB und das Projekt IN-FDM-BB werden ebenfalls auf der einschlägigen FDM-Informationsplattform [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info) präsentiert, gehostet durch das Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM) der Universität Konstanz.
- **Workshops und Schulungen:** Die Durchführung von Schulungsveranstaltungen adressiert vor allem Studierende, Forschende oder Mitarbeitende aus Infrastruktur und Verwaltung, um diesen die Aspekte eines methodischen Umgangs mit Forschungsdaten zu vermitteln.
- **Informationsveranstaltungen:** Kürzere Veranstaltungsformate (Dauer von ca. 15-45 Minuten) werden konzipiert und durchgeführt, um für die Aspekte eines methodischen Umgangs mit Forschungsdaten zu sensibilisieren. Diese werden u. a. lokal an den einzelnen Hochschulen durchgeführt, um die dortigen FDM-Akteur*innen und Nutzer*innen von FDM-Tools und -Dienstleistungen zu erreichen. Auch

brandenburgweite Informationsveranstaltungen werden angeboten. So sollen externe Informationsveranstaltungen insbesondere weitere Stakeholder, beispielsweise außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Kultureinrichtungen oder Unternehmen, erreichen. Informationen aus dem Projekt werden ebenfalls an einen potenziell breiteren Rezipientenkreis über das Zentrum für Digitale Transformation (ZDT) in Brandenburg gestreut, beispielsweise im Rahmen einer jährlich stattfindenden Tagung zu Digitalisierungsprojekten.

- **Informationsmaterialien:** Eine weitere Maßnahme zur Verbreitung von Projektwissen sind Informationsmaterialien, z. B. praktische Handreichungen und Checklisten. Diese sollen einerseits insbesondere FDM-Verantwortliche erreichen, die diese zu Beratungs- und Schulungszwecken nachnutzen können, andererseits sollen sie denjenigen Personen zur Verfügung gestellt werden, die eigene Forschungsdaten systematisch aufbereiten, d. h. insbesondere Forschende und Studierende. Auch Präsentationen und Poster zur Verbreitung auf hochschuleigenen Websites oder bei FDM-spezifischen Veranstaltungen können als Informationsmaterialien angesehen werden. Diese sind auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten.
- **Konferenzen:** Die Präsentation von Projektergebnissen auf regionalen und (inter-)nationalen Konferenzen spricht insbesondere andere FDM-Initiativen und Netzwerke an. Sie sollen informieren sowie Austausch und Kooperationen anregen.
- **Netzwerktreffen:** Auch Netzwerktreffen fördern den Austausch zwischen FDM-Initiativen sowie mit der Wissenschaft, der Politik und (z. T.) der Wirtschaft. Gemeinsame Aktivitäten können konkret auf der Arbeitsebene geplant werden. Sowohl Netzwerktreffen als auch Konferenzen unterstützen im Besonderen das Community Building.
- **Mailinglisten:** Mailinglisten stellen sicher, dass regelmäßige Updates an Akteur*innen und Interessierte (z. B. über eine brandenburgweite FDM AG-Liste) weitergeleitet werden, um über Projektfortschritte, Publikationen oder Veranstaltungen zu informieren.
- **Social Media:** Die Nutzung von Social Media-Plattformen eröffnet eine zusätzliche Ebene für die Dissemination von Ergebnissen oder um Diskussionsanreize zu schaffen. Die Plattform X (ehemals Twitter) wurde bis Anfang 2025 zu diesen Zwecken genutzt. Der Grund, sich von der Plattform zurückzuziehen, ist die Diskursveränderung auf X, welche den demokratischen Grundwerten des Projektes und der darin beteiligten Institutionen widerspricht (siehe z. B. das Statement der Universität Potsdam). Der Aufbau einer neuen Social Media-Präsenz inklusive einer Community benötigt Zeit. Angesichts der verbleibenden Projektlaufzeit und der benötigten Ressourcen wurde davon abgesehen, zu einer anderen Plattform zu wechseln.
- **Pressemitteilungen:** Die Landesinitiative nutzte und nutzt nicht zuletzt auch klassische Pressemitteilungen, um Informationen zum Start des Projektes IN-FDM-BB sowie dem Erreichen einzelner Meilensteine zu bewerben und über die Presse zu streuen. In den vergangenen Jahren wurden erfolgreich mehrere offizielle Pressemitteilungen herausgegeben, die dann wiederum von anderen Medien aufgenommen und verbreitet worden sind. Auch in den nächsten Monaten werden diese genutzt, um über weitere Meilensteine, den Abschluss des Projektes und die Zukunft der Landesinitiative zu informieren.
- **Forschungsdaten-Policies:** An jeder der acht am Projekt beteiligten Hochschulen war bereits vor Projektstart eine Forschungsdaten-Policy vorhanden oder eine Policy

wurde während der Projektlaufzeit erarbeitet. Diese werden zwecks Sensibilisierung für das Thema FDM flächendeckend eingesetzt und entfalten ihre Wirkung langfristig.

5. Verantwortlichkeiten

Insgesamt werden die Projektaktivitäten von zwei Hochschulen koordiniert. Alle Partnerinstitutionen tragen Verantwortung für spezifische Aufgaben in der Dissemination, z. B.

- die Entwicklung und Pflege der hochschuleigenen Website zu FDM,
- die Organisation von lokalen Veranstaltungen,
- die Beteiligung an projektweiten Veranstaltungen,
- die Erstellung von peer-reviewten sowie nicht peer-reviewten Publikationen, inklusive Konferenzbeiträgen,
- die Erstellung von Informationsmaterialien,
- die interne und externe Kommunikation der FDM-Aktivitäten und
- den Besuch von externen Veranstaltungen und Konferenzen, um Synergien zu schaffen.

Diese werden in regelmäßigen Treffen auf operativer Ebene besprochen und festgelegt.

6. Zeitplan der Dissemination

Die Dissemination ist über die gesamte Laufzeit des Projekts, d. h. von Monat 1 bis Monat 36, verteilt. Hierzu wurden im Projektantrag die oben genannten Meilensteine formuliert:

- Dissemination mit dem Schwerpunkt Information,
- Dissemination mit dem Schwerpunkt Transfer und
- Dissemination mit dem Schwerpunkt Vernetzung.

Ein konkreter Zeitplan für die Disseminationsmaßnahmen war nicht vorgesehen. Die Dissemination mit dem Schwerpunkt Information konnte bereits in der Initialphase des Projektes beginnen, da sich der Aufbau einer Disseminationsstruktur in einigen Bereichen weniger komplex als in anderen Bereichen darstellt. Zum Beispiel konnte mit dem Aufbau einer (einfachen) Website zu FDM, Social Media, Mailinglisten und kurzen Informationsveranstaltungen umgehend begonnen werden, wohingegen Schulungen, Konferenzbeiträge und Publikationen Vorarbeiten oder Ergebnisse voraussetzen.

Die Dissemination mit dem Schwerpunkt Transfer setzt insbesondere auf die Erarbeitung und Bereitstellung von anwendungsorientierten Materialien sowie auf zielgerichtete Schulungen, die eher ab der mittleren Projektphase initiiert werden konnten. Hierbei wurden erste Erkenntnisse und Zwischenergebnisse des Projekts so aufbereitet, dass sie direkt für die Zielgruppen nutzbar sind. Beispiele dafür sind praxisnahe Handreichungen, Leitfäden oder Workshops, die auf spezifische Bedarfe der Zielgruppen abgestimmt sind.

Die Dissemination mit dem Schwerpunkt Vernetzung startete mit dem Projektbeginn und wurde, mit Zunahme von Projektergebnissen, stetig intensiviert. Dies umfasst unter anderem die Teilnahme an relevanten Fachkonferenzen, die Organisation eigener Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, sowie Netzwerktreffen, die die aktive Einbindung relevanter Stakeholder anstreben. Ziel ist es, die erarbeiteten Projektergebnisse innerhalb der FDM-Community zu verbreiten und den nachhaltigen Austausch zwischen Akteur*innen zu fördern.

7. Lessons Learned

Der zentrale Bestandteil des Disseminationskonzepts ist die systematische Streuung der im Projekt gewonnenen Erkenntnisse. Ziel ist es, die gewonnenen Erkenntnisse über verschiedene Informationskanäle effektiv für den Wissenstransfer, die Vernetzung und die nachhaltige Nutzung bereitzustellen. Veranstaltungen und Präsentationen waren und sind dabei Schwerpunkt in der Kommunikation von Meilensteinen und Ergebnissen. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Herausforderungen, Erfahrungen und Empfehlungen festgehalten, um zukünftige Projekte und ähnliche Initiativen zu unterstützen.

7.1 Herausforderungen

Die Dissemination des Projekts IN-FDM-BB liefert wertvolle Einblicke in die vielfältigen Herausforderungen, die bei der Verbreitung von Projektwissen und -ergebnissen auftreten können. Diese lassen sich in unterschiedliche Kategorien unterteilen:

- **Zielgruppenspezifische Ansprache:** Die Diversität der Zielgruppen verdeutlicht die Notwendigkeit, Disseminationsinhalte in unterschiedlichsten Formaten aufzubereiten. Beispielsweise braucht es für die Ansprache von Forschenden und Studierenden eine klare, prägnante Kommunikation und die Bereitstellung praxisnaher, sofort nutzbarer Materialien, wohingegen die Ansprache von z. B. Entscheidungsträger*innen ein anderes Niveau an Kontextualisierung und strategischer Darstellung erfordert.
- **Erreichbarkeit der Zielgruppen:** Eine zentrale Herausforderung bei der Dissemination ist es, die relevanten Zielgruppen effektiv zu erreichen und sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen als relevant wahrgenommen werden. Die Vielfalt der Zielgruppen – von FDM-Verantwortlichen über Forschende und Studierende bis hin zu politischen Entscheidungsträger*innen und internationalen Netzwerken – erforderte eine Vielzahl an Kommunikationskanälen. Die Auswahl der richtigen Kommunikationskanäle ist entscheidend, um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Die Herausforderung hierbei ist, zu identifizieren, welche Kanäle (z. B. Mailinglisten, Social Media, Website etc.) welche Zielgruppen ansprechen.
- **Ressourcenaufwand und zeitliche Abhängigkeiten:** Die Entwicklung hochwertiger Disseminationsmaterialien – insbesondere peer-reviewter Publikationen, Schulungsmaterialien oder Projektreports – stellte sich als zeitintensiv heraus. Die Abstimmung zeitlich festgesetzter Projektmeilensteine mit der Erstellung hochwertiger Materialien können hierbei eine Herausforderung darstellen.
- **Aufbau und Pflege von Netzwerken:** Die Vernetzung mit anderen (inter-)nationalen Initiativen und Institutionen hat gezeigt, dass der Aufbau solider Netzwerke zeitaufwändig und oft von individuellen Kontakten abhängig ist. Der Austausch auf Veranstaltungen und in Netzwerken erfordert eine kontinuierliche Präsenz, um die Sichtbarkeit des Projekts zu gewährleisten.
- **Nachnutzbarkeit und Nachhaltigkeit:** Die Sicherstellung der nachhaltigen Nutzung der Disseminationsinhalte nach Projektende stellt eine weitere Herausforderung dar. Es ist wichtig, Materialien zu entwickeln, die auch langfristig zugänglich und nachnutzbar bleiben. Dies kann jedoch nach Projektende mit reduzierten personellen und finanziellen Ressourcen nicht in allen Fällen sichergestellt werden.

7.2 Erkenntnisse

7.2.1 Ressourcen und Kommunikation

- Ressourcen:

- **Personelle und zeitliche Ressourcen:** Es ist wichtig, klar zu definieren, wer aus dem Projektteam an welchen Konferenzen oder Vernetzungsveranstaltungen teilnimmt und welche Formate dort präsentiert werden. Kommunikation und Vernetzung in allen Bereichen sollten angemessen abgedeckt sein. Eine realistische langfristige Zeitplanung für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen ist hierbei entscheidend.
- **Technische Ressourcen:** Eine zuverlässige technische Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung für digitale Veranstaltungen. Dies mag trivial erscheinen, dennoch ist es wichtig, sich frühzeitig mit der benötigten technischen Infrastruktur zu befassen sowie Personal und Ressourcen dafür einzuplanen.
- **Interne Kommunikation:**
 - **intern genutzte Plattformen:** Ein effizienter und niedrigschwelliger Austausch zwischen allen Projektbeteiligten ist entscheidend für den Erfolg des Projekts. Projektinterne Mailinglisten, die Wiki-Software XWiki sowie der Instant-Messaging Dienst Slack haben sich als wertvolle Plattformen für die Kommunikation und den Wissensaustausch auf operativer Ebene erwiesen. Eine Mailingliste eignet sich erfahrungsgemäß besonders für wichtige Informationen bezüglich der Arbeitspakete im Projekt oder der Kommunikation bezüglich Terminen, wohingegen sich eine Wiki-Software zur Protokollierung und Dokumentation von Arbeitsprozessen eignet und ein Instant-Messaging-Dienst für die schnelle Kommunikation, welche nicht zwingend eine Dokumentation erfordert.
 - **Projekttreffen:** Es finden regelmäßig Sitzungen sowohl der Principal Investigators als auch der wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Projektes statt. Mehrmals im Jahr finden ebenfalls Präsenztreffen aller Projektbeteiligten, jeweils an einer der am Projekt beteiligten Hochschulen, statt. Innerhalb dieser Runden wird u. a. die Dissemination der Projektergebnisse besprochen. In Arbeitsgruppen und Austauschrunden werden Ergebnisse vorbereitet und über verschiedene Kanäle gestreut, abhängig von der Zielgruppe. Schon zu Projektbeginn kann in einem Kommunikationskonzept festgehalten werden, welche Art der Information oder Veranstaltung für welche Zielgruppe(n) über welche Kanäle gestreut werden, weil unterschiedliche Kanäle unterschiedliche Interessengruppen adressieren. So muss nicht bei jeder Kommunikation erneut festgelegt werden, welche Kanäle bespielt werden.
- **Externe Kommunikation:** Die externe Kommunikation über unterschiedliche Kanäle bietet dem brandenburgischen Netzwerk die Möglichkeit, Projektergebnisse und Veranstaltungshinweise für unterschiedliche Interessengruppen zielgerichtet zu streuen.

Unter anderem werden folgende Kommunikationskanäle zur externen Streuung genutzt:

- **Design:** Eine starke visuelle Identität mit einem einheitlichen Farbschema und Logo erhöht die Wiedererkennbarkeit eines Projekts oder einer Initiative deutlich. Es lohnt sich daher, Ressourcen in die Entwicklung einer visuellen Identität zu investieren.
- **Projektwebsite:** Eine Website ist häufig der erste Anlaufpunkt, daher ist diese ein zentrales Aushängeschild und eignet sich dafür, eine Vielzahl an Informationen und Materialien bereit zu stellen. Wichtig ist, die Website stets aktuell zu halten und geeignete Formate für die beabsichtigten Inhalte zu wählen.
- **Forschungsdaten.info:** Das Mitwirken des brandenburgischen Netzwerks an der Informationsplattform [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info) erhöht die Sichtbarkeit des brandenburgischen Netzwerkes und bietet eine niedrigschwellige Möglichkeit der

Dissemination von Projektergebnissen sowie Vernetzung mit anderen Institutionen und Initiativen.

- **Mailinglisten:** Zur externen Kommunikation sind Mailinglisten weiterhin eine geeignete Form der Kommunikation, die spezifische Zielgruppen erreicht. Beispielsweise gelang die Bewerbung der brandenburgischen Zertifikatskurse für Studierende oder Forschende insbesondere über hochschulweite Mailinglisten. Auch für weitere hochschulinterne Veranstaltungen zeigten sich Rundmails an Mitarbeitende oder Studierende als effektivste Maßnahme der Bewerbung von Events.¹
- **Pressemitteilungen:** Pressemitteilungen erreichen potenziell einen großen Rezipientenkreis, auch über die eigentlichen Zielgruppen hinaus. Sie erwiesen sich als sehr gut geeignet, um das Erreichen bedeutender Meilensteine, wie dem Projektstart, den Abschluss zentraler Arbeitspakete oder zukünftig auch den Projektabschluss zu kommunizieren. Pressemitteilungen sind nur für bestimmte Inhalte angemessen. Dafür kann die mögliche Verbreitung einer Pressemitteilung zu geeigneten Themen bereits in der Planungsphase abgestimmt und festgehalten werden.
- **Social Media:** Nach dem Rückzug von X Anfang des Jahres 2025 ist das Projekt vorerst auf keiner Social Media-Plattform vertreten. Für zukünftige Projekte und Initiativen könnte in Betracht gezogen werden, mehr als eine Social Media-Plattform zu bespielen, um für verschiedene Szenarien (z. B. den Wegfall einer Plattform oder ausbleibende Resonanz) vorbereitet zu sein. Vorausgesetzt, es gibt ausreichende personelle Ressourcen und geeignete Social-Media-Plattformen, auf denen die beabsichtigten Inhalte die gewünschten Zielgruppen erreichen.

7.2.2 Veranstaltungs- und Präsentationsformate

- **Veranstaltungsformate:**
 - **Digitale oder analoge Formate:** Die Kombination aus digitalen und analogen Veranstaltungsformaten hat sich als effektiv erwiesen. Digitale Formate ermöglichen breite Teilnahme und niedrige Einstiegshürden, während analoge Formate intensivere persönliche Vernetzung und Diskussion fördern. Hierbei war es wichtig, bei digitalen Veranstaltungen die Teilnehmenden stets einzubeziehen, um durch die Interaktivität den Austausch zu fördern.
 - **Hybride Formate:** Hybride Veranstaltungsmodelle bieten zwar eine gute Möglichkeit, die Vorteile beider Ansätze zu vereinen, jedoch erfordern sie eine sorgfältige technische und organisatorische Planung. Dieses Format konnte innerhalb des Projekts IN-FDM-BB beispielsweise zum Zwecke der Präsentation von Projektergebnissen genutzt werden. Je nach Zielsetzung einer Veranstaltung kann dieses Format empfohlen werden. So konnten einerseits externe Teilnehmende (bspw. anderer Bundeslandinitiativen), digital teilnehmen, um Informationen zu erhalten und Fragen zu stellen; für weiterführende Diskussionen erschien dieses Format jedoch weniger geeignet, sodass weitere Diskussionen im Anschluss ausschließlich in Präsenz stattfanden.
 - Folgende **Veranstaltungsformate** werden angeboten: Zertifikatskurse und andere Schulungsangebote (u. a. Workshops im Rahmen der Love Data Week), Organisation von Netzwerktreffen und Teilnahme an Konferenzen mit

¹ Ian Wolff, „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.6 Gemeinsamer Lessons Learned-Bericht zu Veranstaltungen“ (FDM-BB, 24. März 2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.15077503>.

verschiedenen Formaten, Informationsveranstaltungen (von kurzen Coffee Lectures bis zu mehrstündigen Workshops).

Für die **Organisation** von Veranstaltungen ist es hilfreich abzuwägen, welche Art der Vermittlung und des Austauschs eine Veranstaltung anstrebt und das Format daraufhin auszurichten. Dies erscheint trivial, jedoch sind Veranstaltungen häufig so ausgerichtet, dass sie einen möglichst geringen Arbeitsaufwand erzeugen und nicht danach, welches kommunikative Ziel sie verfolgen. Um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen, spielt das Format eine wichtige Rolle.

- **Präsentationsformate:**

- Innerhalb der verschiedenen Veranstaltungsformate nutzten die Mitarbeitenden des Projekts IN-FDM-BB folgende **Präsentationsformate**: Fachartikel, Berichte, Vorträge, Poster, Workshops, Coffee Lectures, Helpdesk- und Beratungsformate, Open Educational Resources, Handreichungen und Flyer.
- Im Allgemeinen wurden kürzere, interaktive Präsentationen mit einem klaren Fokus auf Praxisanwendung von Teilnehmenden besser angenommen als längere Vorträge. Jedoch ist dies stark abhängig von der **Zielgruppe** einer Veranstaltung. Die Zielgruppe „Forschende“ nahm besonders spezifische, modulare (auch längere) Workshop-Formate an, wohingegen andere Zielgruppen (mit weniger Vorwissen) kürzere generische Formate bevorzugten.²
- **Interaktivität** bei Online-Veranstaltungen durch die Einbindung von Umfragen, Diskussionen oder Q&A-Sessions, Breakout-Gruppen sowie Gamification-Ansätzen hat die aktive Beteiligung und den Wissenstransfer gefördert. Diese Elemente wurden in evaluierten Veranstaltungen als überwiegend positiv bewertet.³
- Insbesondere **Poster-Beiträge** zu den IT-Diensten (RADAR-BB, RDMO-BB) und zur Strategieentwicklung sowie spezifischen Themen (z. B. Bedarfserhebung, Zertifikatskurse) wurden zumeist mit Interesse aufgenommen. Sie führten zu angeregten Gesprächen und Austausch, v. a. mit Vertretern anderer Landesinitiativen, die z. T. Ähnliches planen. Sehr allgemein gehaltene Informationsposter stellten sich als weniger geeignet heraus, um Gespräche oder Diskussionen anzuregen. Diese Erkenntnis lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen.

Für die Organisation von Veranstaltungen ist es wichtig, ein passendes Format für bestimmte Zielgruppen zu finden und anzubieten. In der Bewerbungsphase einer Veranstaltung ist es hilfreich, sowohl die Zielgruppen als auch das Format und die Inhalte einer Veranstaltung genau zu definieren und zu beschreiben, damit die jeweilige Veranstaltung den Erwartungen der Teilnehmenden entspricht.⁴

7.2.3 Langfristiger Projektoutput

- **Website & Blog:** Die Projektwebsite hat sich als zentrale Plattform für die Dissemination erwiesen. Die geplante Integration eines Helpdesks wird die zukünftige Nutzbarkeit weiter steigern. Die Blogposts stellten ein geeignetes Format dar, um aktuelle Inhalte für die Website zu generieren, Einblicke in die Projektarbeit zu gewähren und auf Neuigkeiten aufmerksam zu machen. Ein professioneller Webauftritt kann somit in jedem Fall empfohlen werden, um gebündelt alle projektrelevanten Informationen zur Verfügung zu stellen.

² Wolff, "W 1.2.6".

³ Ebd.

⁴ Ebd.

- **Publikationen & Zenodo-Community:** Die Veröffentlichung von peer-reviewten sowie nicht peer-reviewten Open-Access-Artikeln, Berichten, Postern und Konferenzbeiträgen sowie Schulungsmaterialien als Open Educational Resources erwies sich als essentielle Maßnahme bei der Verbreitung der Projektergebnisse. Die Kommunikation neuer Publikationen mittels einschlägiger Mailinglisten eignet sich dazu, Aufmerksamkeit für neue Inhalte zu generieren. Durch die unterschiedlichen thematischen Ausrichtungen und Publikationsformen konnten unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. Über das Repositorium Zenodo können alle Publikationen in Eigenregie inklusive einem Digital Object Identifier (DOI) veröffentlicht werden (<https://zenodo.org/communities/fdm-bb>). So sind die Projektergebnisse langfristig verfügbar und leicht zitierbar. Zudem bietet Zenodo eine Übersicht über Aufrufe und Download-Zahlen. Aus diesen Zahlen lässt sich für die Publikationen des Projekts ableiten, dass Publikationen zu spezifischen Projekthaltungen tendenziell häufiger aufgerufen und heruntergeladen werden als Publikationen zu eher allgemein formulierten Themen. So wurden beispielsweise die Materialien der bisher 2023 und 2024 durchgeführten Zertifikatskurse „Forschungsdatenmanagement für Studierende“ mit beinahe 4000 Aufrufen und circa 3000 Downloads besonders häufig aufgerufen und heruntergeladen (siehe: Mertzen, D., et al (2024). Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Studierende“: Spring School 2024 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11564808>). Die Zenodo-Community „Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ ermöglichte es, Publikationen der verschiedenen Akteur*innen aus den verschiedenen Institutionen des Projekts gebündelt darzustellen. Die Zenodo-Community ist somit essentiell für die Sichtbarkeit der Publikationen aus dem Projekt.
- **forschungsdaten.info:** Die Präsenz auf der Informationsplattform dient vor allem der Sichtbarkeit, Information und Vernetzungsmöglichkeit unter Peers, z. B. aus anderen Bundeslandinitiativen. Dies ist eine gute Möglichkeit, Projektvorhaben in aller Kürze zu präsentieren.
- **Workshops und Schulungen:** Workshops und Schulungen werden im Rahmen verschiedener Veranstaltungsformate durchgeführt. Hier hat sich herausgestellt, dass spezifische Themen und eine genaue Beschreibung der Inhalte das Interesse und die Zahl der Teilnehmenden erhöht haben. Zwar werden auch Schulungen und Workshops, die eine Übersicht mehrerer oder aller FDM-Aspekte behandeln, angenommen, jedoch von einer geringen Teilnehmendenzahl und von Teilnehmenden mit etwas geringeren Vorkenntnissen.
- **FDM-Zertifikatskurse:** Die Zertifikatskurse wurden sehr gut, sowohl von Studierenden als auch von FDM-Verantwortlichen und Forschenden angenommen, wie hohe Anmeldezahlen und sehr positives Teilnehmerfeedback zeigten. Um klar zu kommunizieren, welche Inhalte vermittelt werden, wurde die Kurs-Bewerbung mit Hilfe eines Flyers zusätzlich durch einen Kursplan inklusive spezifischer Module, sowie einem Modulhandbuch mit detaillierter Modulbeschreibung unterstützt.
- **IT-Dienste RADAR-BB und RDMO-BB:** Die Tools wurden stark in die Projektkommunikation integriert, auch schon während der Erarbeitung. Sie stellen sich für ein breites Publikum als besonders interessant dar. Sowohl andere Landesinitiativen als auch einzelne Forschende sind an den Möglichkeiten und Herausforderungen einer Implementierung zentral gehosteter, aber gemeinsam genutzter Tools interessiert. Dabei kommen verschiedene Präsentationsformen erfolgreich zum Einsatz (u. a. Workshops, Poster, Vorträge). Sie aktiv als Teil der Disseminationsstrategie zu platzieren, kommt den Interessen der meisten

Zielgruppen entgegen und schafft einen guten Anknüpfungspunkt, um einerseits über das Projekt als Ganzes und andererseits eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie zu informieren.

- **Social Media:** Innerhalb des Projekts wurde festgestellt, dass die Bewerbung von Veranstaltungen über die von uns gewählte Social Media-Plattform – im Gegensatz zu beispielsweise Mailinglisten, persönliche Ansprache per Mail oder Newsletter – zumindest für die Zielgruppe Forschende keine Wirkung zeigt.

8. Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Disseminationskonzepts des Projekts IN-FDM-BB, um sicherzustellen, dass die erzielten Ergebnisse auch über die Projektlaufzeit hinaus genutzt werden können. Folgende Maßnahmen tragen zur Nachhaltigkeit bei:

- **Pflege der Website:** Die Projektwebsite bleibt nach Abschluss des Projekts als zentrale Anlaufstelle verfügbar. Sie bietet Zugang zu Projektinformationen und -ergebnissen, Materialien und weiterführenden Ressourcen. Bestehende Ressourcen werden nachgenutzt, um Informationsveranstaltungen und Schulungen weiterzuführen und um das FDM-Wissen, insbesondere der Forschenden und Studierenden, dauerhaft zu fördern.
- **Fortführung von Schulungsmaßnahmen:** Projektergebnisse, wie z. B. Schulungsmaterialien, werden gezielt an den teilnehmenden Hochschulen verbreitet. Dies unterstützt die Nachnutzung der Materialien und die Umsetzung von FDM vor Ort bei zukünftigen Veranstaltungen, durchgeführt von verstetigtem FDM-Personal.
- **Pflege eines Wissensspeichers:** Ein Wissensspeicher, der Aspekte des FDM umfasst, wird aufgebaut und stetig erweitert. Dieser steht FDM-Mitarbeitenden, Forschenden und Studierenden zur Verfügung und bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie weiterführende Materialien (https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/pages/home.php). Ziel ist es, einen lebendigen Austausch zu fördern und einen langfristigen Mehrwert für die wissenschaftliche Community zu schaffen.
- **Einbindung in bestehende Netzwerke:** Die Ergebnisse des Projekts werden aktiv an den acht am Projekt beteiligten Hochschulen sowie in Netzwerken wie der FDM-BB AG und dem erweiterten Netzwerk FDM Berlin-Brandenburg eingebracht. Dies ermöglicht eine breite und nachhaltige Verankerung der entwickelten Ansätze und die Förderung von Kooperationen innerhalb der lokalen und regionalen Forschungslandschaft.
- **Langfristige Verfügbarkeit von Publikationen:** Alle wissenschaftlichen und praxisorientierten Publikationen des Projekts werden mit DOIs versehen und auf Zenodo (<https://zenodo.org/communities/fdm-bb>) veröffentlicht. Dies stellt sicher, dass die Inhalte langfristig, nachhaltig und frei zugänglich bleiben, wodurch ihre Nachnutzung erleichtert wird.

Durch diese Maßnahmen wird die Nachhaltigkeit einer Vielzahl von Projektergebnissen gewährleistet, sodass sie langfristig einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Forschungsdatenmanagements in Brandenburg und darüber hinaus leisten können.

9. Fazit

Der Erfolg des Disseminationskonzepts des Projekts IN-FDM-BB basiert maßgeblich auf der gelungenen Kooperation aller beteiligten Akteur*innen sowie geeigneten Maßnahmen zur gezielten Streuung der Projektergebnisse. Die Umsetzung einer Vielzahl verschiedener

Disseminationsmaßnahmen in den Bereichen Information, Wissenstransfer und Vernetzung ist entscheidend, um die unterschiedlichen Zielgruppen zu erreichen und ihre spezifischen Interessen und Bedarfe zu adressieren. Projektwissen und Projektergebnisse können systematisch und zielgruppenspezifisch in Brandenburg und darüber hinaus weitergegeben werden. Durch gezieltes Community Building wird eine nachhaltige Basis für den Austausch und die Zusammenarbeit geschaffen.

Eine genaue Planung bezüglich der Ressourcenverteilung (Zeit und Personal) ist grundlegend für den Erfolg der Dissemination und des ganzen Projektes. Ebenso wichtig ist Flexibilität, wenn sich herausstellt, dass einzelne Formate besonders gut funktionieren (z. B. Workshops zu konkreten Themen) oder bestimmte Elemente mehr Betreuung (z. B. Nachhaltigkeit von Helpdesk und Website) benötigen.

Die Disseminationsmaßnahmen werden bis zum Projektende und auch darüber hinaus fortgeführt. Im Rahmen der vorhandenen Ressourcen werden nach wie vor Informationen vermittelt, die zu einer Sensibilisierung der Zielgruppen für FDM beitragen. Der Wissenstransfer wird durch nachnutzbare Materialien und Wissensspeicher (Website, Helpdesk) sichergestellt. Ebenso sollen die aufgebauten Netzwerke im Bereich FDM und deren Synergieeffekte weiterbestehen. Das Disseminationskonzept trägt so nicht nur zur Sichtbarkeit des Projekts bei, sondern legt auch den Grundstein für eine langfristige Nachnutzbarkeit der Projektergebnisse.

Literaturverzeichnis

Wolff, Ian. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.6 Gemeinsamer Lessons Learned-Bericht zu Veranstaltungen“. FDM-BB, 24. März 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15077503>.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ursprünglicher Entwurf des Logos.....	7
Abbildung 2: Klassisches Logo (Magenta) inklusive Schriftzug des Netzwerks.....	8
Abbildung 3: Logo (Schwarz) ohne Schriftzug des Netzwerks	8
Abbildung 4: Zoom-Hintergrund des Netzwerks	8
Abbildung 5: Screenshot Startseite von FDM-BB (Stand 20.01.2025).....	8